

“ZEVARXON” DOSTONI SYUJETLARIDA AYOLLAR OBRAZI TADQIQI

Nigora Abdusalomova Shuhratovna

O‘zR FA O‘zbek tili, adabiyoti va

folklori instituti tayanch doktoranti

nigoraabdusalomova9019@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15245531>

Annotatsiya: O‘zbek xalq dostonlari xalqimizning paydo bo‘lishi, ajdodlarimizning turmush tarzi, an‘analari, ma‘naviy dunyoqarashi, boy tafakkuri borasida muhim ma‘lumotlarni poetik ifodalagan og‘zaki yodgorlik sanaladi. Dostonlarda, odatda, bosh qahramon yigitlar bo‘lsa-da, ba‘zi dostonlarda ayollarning o‘rni alohida e‘tirofga loyiq bo‘ladi. Biz bu tadqiqotimizda “Zevarxon” dostoni syujetining o‘zbeklar orasida tarqalgan versiyalari asosida ayollar obrazini tadqiq qildik.

Kalit so‘zlar: doston, baxshi, variant, versiya, pari, Malikai Xubon, Sanobar, Gul.

Annotation: Uzbek folk epics are oral monuments that poetically express valuable information about the origins of our people, the lifestyle of our ancestors, their traditions, spiritual worldview, and rich intellectual heritage. Although the main protagonists in most epics are typically male heroes, in certain epics, the role of women is particularly noteworthy. In this study, we examine the representation of female characters based on the versions of the epic “Zevarxon” that are widespread among Uzbeks.

Keywords: epic, bakhshi, variant, version, peri (fairy), Queen Xubon, Sanobar, Gul.

Folklor va folklor namunalari xalqlarning madaniy merosini saqlab qoluvchi va kelajak avlodlarga yetkazuvchi san‘at shaklidir. Dunyoda xalq, millat ko‘p va ularning folklori ham turlicha. Ammo har bir folklor asari shu davrning oynasidir. Ayniqsa, epik turning go‘zal namunasi bo‘lgan dostonlar bu oynalarning eng ravshanidir. Aksariyat dostonlarda bu oynadagi voqealarni namoyon qilishdagi bosh vositachi qahramon erkak jinsidan bo‘lib, syujet va motivlar shu qahramon sarguzashtlariga asoslanadi.

Biz bu kichik tadqiqotimizda esa tadqiqot manbamiz — “Zevarxon” dostoni syujetlari asosida ayol obrazlarni tadqiq qilmoqchimiz. Xalq og‘zaki ijodida mushtarak syujetli dostonlarning tarqalishida xalqlarning o‘zaro siyosiy, madaniy, savdo aloqalari, baxshilar, ular mansub bo‘lgan ijodiy maktablarning o‘zaro ta‘siri, folklor aloqalari muhim ro‘l o‘ynaydi. Shunday epik asarlar orasida baxshi ijodkorlarimiz repertuarida “Zevarxon” nomi bilan, Xorazm dostonchiligida “Gul va Sanobar” nomi bilan, Turkman mumtoz shoiri Shaydoyi ijodida “Gul va Senuber” nomi bilan, uyg‘ur xalq ijodida “Senuber” nomi bilan qayd qilinuvchi dostonlar muhim o‘rin tutadi. Shu bilan birga bu doston syujetining bir nechta qo‘lyozma va toshbosma nusxalari ham mavjud. Xorazm dostonchiligida uchrovchi “Gul va Sanobar” hamda Shaydoyiga nisbat beriluvchi “Gul va Senuber”, uyg‘ur “Senuber”larini o‘zaro tadqiq qilganimizda bu dostonlar bir syujetning turli variantlari ekanligi ko‘rindi. Shu sabab ishimizda Xorazm “Gul va Sanobar”i hamda “Zevarxon”(Fozil Yo‘ldosh o‘g‘li, Rahmatulla Yusuf o‘g‘li variantlari) dostonlari matnlaridan foydalanamiz.

“Zevarxon” dostonida Malikai Xubon (Fozil Yo‘ldosh o‘g‘li), Sanobar(Rahmatulla Yusuf o‘g‘li), “Gul va Sanobar”da Gul Zevarxon va Sanobarlar oshiq bo‘luvchi, dostonlardagi asosiy

motiv sanaluvchi safar motivini harakatga keltiruvchi obrazlar sifatida keladi. “Shamshod shahrida Zargari G’olib degan bir kishi bor edi. Qirqta shogirdi bor di. Malikai Xubon degan qizi bor edi. Malikai Xubon ko’p sohibjamol edi. Podshosi Malik shoh menga tegadi, deb har kuni yuz tanga nafaqa berar edi.”[4,7b] Ko’rinadiki, Fozil Yo’ldosh o’g’li variantida Malikai Xubon zargarning qizi, sohibjamol qiz, otasi ko’shklar solib bergan va shu yurt podshosining ham unga xos munosabati bor. Dostonning shu o’rni bizga “Kuntug’mish” dostonini ham eslatadi. Zero, bir necha xalq dostonlarida an’anaviy tarzda bosh qahramon oshiq bo’luvchi qiz yurt podshosining qizi bo’lmay, shu yurt vaziri yoki savdogarining qizi bo’ladigan hollarda unga yurt podshosi ham oshiq bo’lib, qahramonga raqib obrazida keladi. Iste’dodli xalq shoiri bu orqali Malikai Xubonning epik qahramon – Zevarxon muhabbatiga loyiq, qahramonning safari, qiyinchilig-u mashaqqatlari uchun arziqli ekanligini tinglovchiga anglatadi. Yurt podsholari doimo go’zallig-u zakoda tengsiz qizlarga oshiq bo’ladilar. Bu variantda ham aynan shunday. Shoir tanlagan ismning o’ziyoq Malikai Xubonning jismoniy va ma’naviy go’zallikni o’zida mujassam qilganini bildirmoqda va bunday qizlarning talabgorlari ham ularga munosib bo’lishi kerak. Shu sababdan Malikai Xubon faqatgina Zevarxonga munosib.

“Gul va Sanobar”da esa Gul Shaydoyi va uyg’ur variantlaridagi kabi pari obrazida keladi. Epik qahramonlarning parilarga oshiq bo’lishi, o’zga makonga sayohat qilib, bir nechta to’siqlarni oshib, pari qizlarni olib kelishlari bizga “Go’ro’g’li” turkumi dostonlaridan yaxshigina ma’lum. Pari qadimiy obraz bo’lib, fikrimizcha, epik qahramonlar parini qo’lga kiritishi bilan ruhiy komillikka ham erishadi. Dostonlarda epik qahramonlar avval jismlari mukammal bo’lishi uchun sipohiylik kabi hunarlarni mukammal o’rganadilar. Keyin esa pari yoki sohibjamolga oshiq bo’lib(aksariyat hollarda tush motivi orqali), safarga otlanadilar. Bu esa endi ularning ruhiy kamolot safari va yo’lidir. Pari va sohibjamol qizlar esa ruhiy kamolotining ramzi. Dostonda Gul – maqsad va mukofot timsoli.

Rahmatulla Yusuf o’g’li variantida esa Sanobar uch oylik yo’l bo’lgan Shamshod eli podshosining qizi. Narigi variantlardagidek pari emas, biror mansabdorning qizi ham emas, Zevarxon kabi podsho farzandi. Ijtimoiy jihatdan bir xil maqomda. Ammo o’zi podsho qizi bo’lgani sababidan bu variantda podsho epik qahramonga raqib bo’lolmaydi. Unga Zevarxonga munosib yor bo’loladi. “Gul va Sanobar”(Xorazm) va “Zevarxon”(Rahmatulla Yusuf o’g’li)da Sanobar va Zevarxonlarning makoni, shaxsi ta’rifidan keyin an’anaviy tush motivi keladi va shu tush motivi bilan kitobxon Gul va Sanobar bilan tanishadi. Rahmatulla Yusuf o’g’li variantida an’anaviy farzandsizlik motivi kelsada, “Gul va Sanobar”da bu motiv yo’q. Fikrimizcha, dostonda bu motiv mavjud bo’lgan. Ammo og’izdan og’izga o’tib kuylanib kelinganidan, davr nuqtai nazaridan yoki noma’lum bir sabab bilan bu motiv tushib qolgan bo’lishi mumkin. Bu tush epik burilish nuqtasi, sayyor syujetda chegarani buzuvchi nuqta bo’lib, Propp sxemasiga ko’ra, taqdir belgisi (surat) tushda ko’ringanday qahramonni o’z holatidan chiqaradi. Bu tush – epik qahramonning sakral haqiqat bilan to’qnashuvi bo’lib, Zevarxon, Sanobarlar tushda qizning suratini ko’rib, “epifanik” ruhiy uyg’onishdan o’tadi. Gul, Sanobar, Malikai Xubon – barchasi Zevarxon kabi epik qahramonlar uchun faqat muhabbat obyektini emas, ruhiy sayohatga sababchi, yo’l ko’rsatuvchi kuchdir. Zevarxon(Fozil Yo’ldosh o’g’li)ning Malikai Xubonga oshiq bo’lishini baxshi tush vositasida bermaydi. Malikai Xubon qalandar bergan Baliqi ushtur otlituyada sayr qilarkan Zevarxonni uchratib, o’zidan xabar beradi.

“Zevarxon” dostonidagi Malikai Xubon, Sanobar obrazlari – sof sevgi, vafo, zakovat, matonatni o‘zida mujassamlashtirgan tipik obrazlardir. O‘zbek dostonlarida xotin-qizlarning ichki kechinmalari, axloqi, jismoniy va aqliy jihatdan erkaklardan qolishmasligi, ayrim paytlarda ulardan ustunroq tarzda ham kuylangan. “Zolushka”(Cinderella), “Oqqushlar”(The Seven Swans), “Oqqush malikasi”(The Swan Maiden), “Qorqiz va yeti gnom”(Snow White and the Seven Dwarfs) kabi ertaklar misolida ayollar obrazini tadqiq qilgan tadqiqotchi Luma Ibrohim Al-Barazenji[2] xalq ertaklari va afsonalarida ayollar tasviri passivlik, go‘zallik, yovuzlik, mehribonlik, kuch va hokimiyat kabi asosiy stereotiplarga asoslanishini ta’kidlaydi. Tadqiqotchi ular qutqarilishi kerak bo‘lgan ma’sumalar, malikalar sifatida passiv yoki ayyor sehrigar ayollar, jodugarlar kabi faol obrazlar tarzda kelishini tanqid qilgan. Aslida bu ham tarixiy jarayonning aksi. Ammo o‘zbek xalq dostonlaridagi ayollar obrazlari haqida biz bunday xulosaga kelolmaymiz. Dostonlarda ayollar obrazlarini maxsus tadqiq qilgan Musina G‘olima romanik dostonlardagi ayollar tahlilini “Go‘ro‘g‘li” dostonlari misolida quyidagicha tadqiq qiladi: “Dostonlarda kuylangan Benli, Gulnorpari, Sarvijon, Dunyoxotun, Guloyim, Zaydinoy, Xoldor Oyim, Gulixiromon, Xon Dalli, Malika Ayyor, Oysulton, Bo‘tako‘z, Mashriqo, Ammoma, Gulpari kabi ayol obrazlari bir tomondan, go‘zal qizlar, ikkinchi tomondan, vafodor yor, mehribon ayol, shuningdek, qahramonni har qanday mushkulliklardan qutqazuvchi epchil, uddaburro, mergan hamdirlar.”[6,62b]

“Zevarxon” dostoni ham romanik dostonlar sirasidan sanalib, Malikai Xubon va Sanobarning go‘zalligi, sof ishq egalari ekanliklari, qiyinchilig-u to‘siqlardan tushkunlikka tushmasdan, aqliy zakovatini qo‘llashlari, tadbirkorligi, adolatli davlat boshqaruvchisi kabi sifatlari dostonda maroq bilan kuylanadi. Ularning bu fazilatlarini Istanbul voqealarida yaqqol namoyon bo‘ladi. Boshlariga davlat qushi kelib qo‘ngan Malikai Xubon(F.Y), Sanobar(R.Y.)lar har ikkala versiyada ham ustalik bilan davlat boshqaruvini olib boradilar. Ularning aql-zakovatlarini, yuqorida sanalgan fazilatlarini qaroqchilar (Rahmatulla Yusuf o‘g‘li versiyasida bosmachilar deb ko‘rsatiladi. Bu, albatta, baxshi yashagan davr siyosiy qarashlari bilan bog‘liq). bilan bo‘lgan munosabatda ham ko‘rishimiz mumkin. Sanobar(R.Y.) “men olaman”, “men olaman”, deb talashib qolgan qaroqchilarga shunday deydi:

“Ey o‘g‘rilar! Kattangga tegsam, kichiging gina qiladi; kichigingga tegsam, kattangning ko‘ngli qoladi. Endi maslahat shuki, men belgili narsa solib, sabqon otaman, kimda kim oldin olib kelsa, o‘shanga tegaman.....Sanobar Barquvat tuyaga minib jo‘nab ketdi.”[5,110b]. Endi so‘zni Malikai Xubonga bersak:

Mening bir shartim bor shuni qilayin,
Men ham endi yoyni tortib ko‘rayin.
Yoyim o‘qin qaysing ilgari olsang,
Avval yetib olganingman bo‘layin.[4,54b]

Epizod quyidagicha yakunlanadi: “Bari, endi seniki bo‘ldi, biz hech nima deyolmaymiz, deb kelsa tuya ham yo‘q, boyagi qiz ham yo‘q, bularning yaxshi etiklarini kiyib, to‘nlarini, jiyakli sallalarini o‘rab, erkak suratida bo‘lib, tuyasini minib ketib qopti”. [4,55b]

Bu epizod har tomonlama diqqatga sozovor. Avvalo, qaroqchilarning bir qiz tomonidan aldab ketilishi ayol personajlarning zakovat, uddaburonlik, tadbirkorlik kabi fazilatlarini ko‘rsatib bersa, boshqa tomondan esa mahoratli baxshilarimiz qaroqchilarning kulgili

qiyofasini ochishga ham muyassar bo'lganlar. Qaroqchilarning kiyimlarini yechib, bir-birlari bilan tortishib, chopib ketishlari va ularning qaytib kelib, qizdan hammalari ayrilib qolganlarini bilganlari vaqtidagi holatlari tinglovchida tabiiy kulgu uyg'otadi. Ammo dostonning shu o'rnida Rahmatulla Yusuf o'g'li variantiga nisbatan biroz e'tirozimiz bor. Baxshi Sanobarning qochib ketishini "Sanobar Barquvat tuyaga minib jo'nab ketdi", deyish bilangina cheklangan. Ammo Sanobarning boshiga davlat qushi qo'ngan vaqtida u erkak qiyofasida bo'ladi. Bu holat dostonda asoslanmagan. Fozil Yo'ldosh o'g'li variantida esa yuqorida berilgan parchada bu holatning asoslanganini ko'rdik.

Xotin-qizlar obrazini bo'rttirib ko'rsatish uchun kiritilgan qaroqchilar obrazi, kelib chiqishi jihatidan ertak motividir. Qaroqchilar, yo'lto'sarlar xalqning nafratiga sazovor bo'lgan obrazlar hisoblanib, juda ko'pchilik xalq ertaklarida uchraydi. "Zevarxon" dostonida ikkala baxshi variantida ham Malikai Xubon va Sanobarga oid alohida syujet chizig'i bor. Bu syujet chizig'idagi motivlarga xalq ertaklarimiz asos bo'lgan. Doston suyujetidagi mazmun-mohiyat qator xalq ertaklarida uchraydi. Jumladan, o'zbek xalq ertaklarida "...doston mazmuni asosan "Ozodachehra", "Malikayi Husnobod", "Tuhmatga uchragan kelin" kabi ertak suyujetlariga yaqin bo'lib, g'oyaviy-tematik xususiyatlari jihatidan aynanlikka ega".[1,98b] Ya'ni "Zevarxon" dostoni suyujeti genetik jihatdan xalq ertaklari bilan aloqadorlikka ega. Har ikkala baxshi variantida ham "Malikayi Husnobod" ertagi suyujetidagi kabi Malikai Hubon va Sanobar podsholik qushi ularning boshiga kelib qo'nishi sababi bilan Istanbul shahriga podsholik qilishar ekan, suratlarini darvozaga yopishtirib, kelib suratga tikilgan kishini olib kelishlarini buyuradi. Farqli jihati esa ertakda Husnobod o'zining qiz bola ekanligini berkitmaydi.[3] Dostonda esa yosh yigit sifatida podsholik qilib, o'zlarining qiz bola ekanligini sir tutishadi. "Gul va Sanobar"da esa Gulga aloqador alohida syujet chizig'i mavjud emas. Gul Malikai Xubon, Sanobar kabi faol obraz sifatida kelmaydi, biroz passiv tasvirlanadi.

Rahmatulla Yusuf o'g'li variantida Sanobarga oid yana bir e'tirofga loyiq motiv bor. Sanobarning Zevarxonni sinash motivi. Sanobar Zevarxonni Shamshodda ko'rganidan keyin unga enagasi orqali o'zini ma'lum qilib xat yuboradi. Dostonda sakkizta xat keltirilib, to'rttasi Sanobar tomonidan, to'rttasi Zevarxon tomonidan yoziladi. Bu "xatlar" bosh qahramonlar o'rtasida aloqa vositasi sifatida qo'llanadi. Javob xatida Zevarxon Sanobarni birga Oqtoshga olib ketishini yozsa-da, Sanobar darrov ketishga rozi bo'lmaydi. Avval sinashga qaror qilib, ko'shki oldiga chaqiradi. Uxlab qolgan Zevarxonning qo'yniga bir xalta oshiq solib ketib, oshig'ining zakovatini sinaydi. Ko'shk tagida sodir bo'lgan voqealarda Sanobar ancha faol; uning zakovati yaqqol namoyon bo'ladi. Zevarxonning esa zaif tomonlari ko'rinadi. U bir necha marotaba ko'shk tagida uxlab qoladi, gavharni esdan chiqarib qoldiradi, Sanobar tomonidan qoldirilgan "oshiq", "non", "lakak", "cho'g'on" lar vositasida berilgan topishmoq ma'nosini ham tushunib yetmaydi. Sanobar begona yurtdan kelgan oshig'ini sinashga haqli edi. Oshig'ining xafa bo'lganini tushunib, uning qalbi sof, so'zlari chinligini anglab yetgani uchun u bilan ketishga rozi bo'ladi.

O'zbek xalq dostonlarida ayollar obrazi ko'pincha muhabbat, fidoiylilik, sabr va sadoqat timsoli sifatida ko'proq erkaklar tomonidan nazorat qilinadigan, biroq o'zida aql-idrok va zakovat, kuch mujassam bo'lgan qahramon sifatida namoyon bo'ladi. Ammo Malikai Xubon, Sanobar kabi mustaqil, zakovatli, uddaburon, ham go'zallikda tengsiz obrazlar ham talaygina.

Malikai Xubon, Sanobar kabi ayol qahramonlar — xalq og‘aki ijodi asarlarida shunchaki “go‘zallik” timsoli emas, badiiy-falsafiy, mifologik va ruhiy darajalarda chuqur ma‘no tashuvchi markaziy obrazlardir.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Imomov K. Dostonlarda ertak motivlari. // Fozil shoir.O‘zbek xalq ijodi bo‘yicha tadqiqotlar. 3-kitob. – Toshkent.:1973. – B 98.
2. L.Al-Barazenji. “Women’s voice and images in folk tales and fairy tales”. International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2015.
3. Malikai Husnobod. O‘zbek xalq ertaklari. III jildlik. I jild / Tuzuvchilar: M.Afzalov, X.Rasulov, Z.Husainova. – Toshkent: O‘qituvchi, 2007. – 384 b
4. “Zevarxon”. Aytuvchi, Fozil Yo‘ldosh o‘g‘li, nashrga tayyorlovchi M.Murodov.–Toshkent: Fan,1970, –89b
5. “Zevarxon”. O‘zbek xalq ijodi. Ko‘p tomlik.Tohir va Zuhra/Aytuvchi, Rahmatulla Yusuf o‘g‘li, nashrga tayyorlovchi M.Saidov. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi adabiyot va san‘at nashriyoti,1974. – 306b.
6. G‘olima Musina. Turonning alp qizlari: (Bade‘a). – T.: Yozuvchi, 1997. –62b